

KONSEPT XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR

Gulbahor Nuriddinovna Abdullayeva

Navoiy davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7749741>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy tilshunoslikda konsept, unga berilgan ta'riflar, jahon va o'zbek tilshunosligida shakllanishi, rus, ingliz tilshunoslari tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlardan olingan misollar, fikr-mulohazalarga va konsept terminiga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: lingvopragmatika, lingvokulturologiya, kognitiv tilshunoslik, psixolingvistika, neyrolingvistika, etnolingvistika, diskursiv tahlil, konsept, tushuncha, so'z, leksik ma'no.

Zamonaviy tilshunoslikda kuzatishlar olib borish asosiy masalalardan biriga aylandi. Dunyo tilshunosligining lingvopragmatika, lingvokulturologiya, kognitiv tilshunoslik, psixolingvistika, neyrolingvistika, etnolingvistika, diskursiv tahlil kabi yo'nalishlarida shaxs omili tadqiqot obyektining markazini tashkil etadi. Mazkur sohalarning yuzaga kelishi fanda insonni yanada chuqurroq o'rganish hamda lisoniy faoliyatni shaxs omili bilan uzviylikda yoritish harakatlari bilan bog'liqdir [1, 5].

Ko'plab sohalardagi kabi so'nggi yillarda "konsept" atamasi tilshunoslik sohalarida tez-tez takrorlanib, ko'plab lingvistik birliklar bilan birga qo'llangan holatda ko'plab ilmiy ishlar qilinayotganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Hozirgi kunda "konsept" atamasi tilshunoslikning turli sohalarida keng qo'llanilmoqda. U tilshunoslikning kognitiv, semantik va lingvokulturologiya sohalariga kirib keldi [5]. Shuningdek, bu atama kognitiv tilshunoslikning muhim kategoriyasi hisoblanadi. Kognitiv tilshunoslik dunyoning lisoniy tasvirida muayyan konseptning mohiyati va dunyo voqe'lari bilan bog'liqligini o'rganuvchi fandır. Konsept esa kognitiv tilshunoslik fanining asosiy kategoriyalaridan biri bo'lib, madaniyat va inson o'rtasidagi aloqa o'rnatuvchi elementdir [9]. U ma'lum darajada pafos bilan va kognitiv metaforalar orqali tanishtirilyapti: "ko'p o'lchovli hislar to'plami", "hayotning semantik qismi" [3], "madaniyat geni" [4] va hokazo .

Konsept tushunchaga birinchilardan bo'lib rus faylasufi S.A.Askoldov tomonidan XX asrning birinchi choragida murojaat qilindi. Mashhur rus olimi S.Askoldov tomonidan konseptlarni o'rganish, nazariy asoslarini yaratish bo'yicha kitoblar, ko'plab maqolalar nashr ettirilgan. "Konsept" lotincha "conceptus" so'zidan olingan bo'lib, tushuncha ma'nosini bildiradi. Konsept tushunchalar yig'indisidir S.A.Askoldov konseptga "bir tur yoki boshqa turdagi tushunchalar haqida fikrlash jarayonini o'zida aks ettiradigan birlik" deb izoh beradi [1]. Uning qarashicha, konseptlar yordamida turli millat vakillari muloqotga kirishadi. Shunga ko'ra, konseptlarni yaratish va idrok qilish ikki tomonlama kommunikativ jarayon hisoblanadi. Lisoniy makonda mavjud bo'lgan bunday tizim dunyo milliy manzarasining o'ziga xosligini belgilaydi. XX asrning birinchi choragida konsept haqida mulohazalarga tanqidiy yondashiladi. Faqat 80-yillarga kelib, bu terminga ehtiyoj qayta paydo bo'ladi. Ko'plab rus olimlari konsept termini ustida ishlashdi va kitoblar maqolalar e'lon qildi. Unga mantiqiy kategoriya, amaliy falsafa tushunchasi, milliy mentalitetning asosiy birligi sifatida qaraydiganlar ham bor. Kognitiv atamalar lug'atida "konsept" atamasiga quyidagicha ta'rif beradi: konsept – bizning tafakkurimizdagi aqliy va psixik resurslarining inson bilim va malakalarida aks etishiga xizmat qiladigan tushunchadir.

Y.S.Stepanov tomonidan yozilgan “Концепты. Тонкая пленка цивилизации ” kitobining ham asosiy atamasi konsept bo‘lib, olim bu tushunchani mantiq, psixologiya, falsafaga tegishli bo‘lgan “Konsept” ga, tarixiy nuqtayi nazardan Platon “g‘oyalari”ga o‘xshash madaniyat hodisasi sifatida baholaydi.

Konsept tushunchasining mohiyatini yaqindan anglash uchun tilshunoslikda unga berilgan ayrim ta’riflarni keltirib o‘tamiz.

D.S.Lixachev konseptga ta’rif berishda ma’no va tushuncha nuqtai nazaridan yondashadi va quyidagicha baho beradi: konsept – shaxsning tushunishi, mazmundorlikning oz miqdorda obyektiv ma’no va tushuncha tarzida namoyon bo‘lishi [11, 281].

Y.S.Kubryakova esa konseptning tilda ifodalanishini e’tirof etgan holda uni bevosita xotira bilan bog‘laydi va xotira birligi sifatida ta’riflaydi: “Konsept –xotiraning faol birligi, mental so‘z boyligi, konseptual tizimlar va miya tili, eng muhimi konseptlar olamning tilda ifodalangan jami manzaralari, bilim kvanti” [11, 90-91.].

Y.S.Stepanov konseptga emosional-ekspressivlik jihatdan yondashadi va “Konsept –mavhum, aniq-assosiativ va emosional-baholovchi birliklarni, shuningdek, iskanjalangan tushuncha tarixini qamrab oluvchi g‘oya” deb ta’riflaydi [1, 41-42].

A.Solomonik esa konseptga reallik va irreallik nuqtai nazaridan yondashishni ma’qul ko‘radi. U mazkur terminga quyidagicha ta’rif beradi: “konsept – bu real hayot tushunchalari asosida ishlov berilgan mavhum ilmiy tushuncha” [12, 246.]

V.V.Kolesov konseptga ta’rif berishda unda badiiylik xususiyatlarining mavjudligi, adabiyotga xos bo‘lgan terminlarning unda aks etishini hisobga oladi: “konsept – o‘zining mazmundor shaklida –obraz, tushuncha va ramzda namoyon bo‘lgan tushuncha mohiyati” [13, 19-20].

Nazarimizda E.S.Kubryakova boshchiligida yaratilgan “Kognitiv terminlarning qisqacha lug‘ati”da konsept tushunchasiga birmuncha to‘liq ma’lumot berilgan: Konsept (лот.conceptual: ma’no, mazmun, tushuncha) – inson ongining ruhiy zahiralari va mental birliklarni hamda uning tajribasi, bilimni aks ettiradigan ma’lumotlarni izohlash uchun xizmat qiluvchi atama; xotira, mental so‘zlar va miya bilan bog‘liq faol birlik - inson ruhiyatida aks etgan olam manzarasining konseptual tizimi, ya’ni shaxsning dunyo obyektlariga oid tasavvurlari, o‘ylari, taxminlari, bilimlari haqidagi ma’lumotlardir [4, 97-99].

O‘zbek tilshunosligida tahlil va talqin vositasi hamda termin sifatida “konsept” atamasi 1990-yillardan boshlab qo‘llanila boshlagan. Bugungi kunga qadar ko‘plab olimlar bu borada o‘z tadqiqotlarini olib borgan bo‘lsa-da, yakdil bir qaror sifatida uning aniq ta’rifini berishgan emas. Konsept zamonaviy tilshunoslikning yadrosi sifatida takomillashib borayotgan tadqiqot sohasidir. U bevosita inson ongi, idroki bilan bog‘liq bo‘lgan jarayon bo‘lib, oliy tafakkur mahsuli sifatida namoyon bo‘ladi. Bu tushunchaga juda ko‘plab olimlar o‘zlarining ta’riflarini berishgan. Birmuncha yangi hisoblangan bu yo‘nalish bo‘yicha o‘zbek tilshunosligida ham tadqiqot ishlari ko‘lami ortmoqda. Shu o‘rinda Sh.Safarov, N.Mahmudov, T. Mardiyev, E.Mamatov, M.Rahmatova, O‘.Yusupov, G.Hoshimov kabi olimlarning tadqiqotlarini alohida ta’kidlash joiz.

“Konsept” tushunchasi mavhum hodisa bo‘lganligi sababli uni aynan bir birlikning mavjud bo‘lmagan, moddiy ko‘rinish aks etmagan, balki ongimiz, tafakkurimiz orqali hosil qiladigan ma’nolar jamlanmasi sifatida baholaymiz. Bu borada M.Raxmatova: “Inson faoliyati davomida to‘plangan bilim uning ongida aks etar ekan, bunday mental reprezentatsiya milliy madaniy faoliyatning aks etishidir”, - degan fikrni bayon etadi [15, 13]. Biroq “konsept” atamasini

“ma’no”, “tushuncha” kabi hodisalar bilan bir qatorga qo‘yish mumkinligi, shu bilan birgalikda ular aynan bir xil emasligi, o‘zaro umumiy va farqli tomonlarini ajratib olish kerakligini unutmashimiz kerak. Bu haqida tilshunos olim Sh.Safarov bu haqda shunday fikrlarni bildiradi: “Ushbu savollarga hozircha to‘liq javob topilganicha yo‘q va uning topilishi ham gumonli. Gumon tug‘ilishining, albatta, sabablari bor. Dastavval, “konsept” tushunchasining o‘ta mavhum hodisa ekanligini, uning zamiridagi “mental struktura” hech qanday moddiy ko‘rinishga ega bo‘lmasdan, balki aqliy idrok jarayonida hosil bo‘ladigan, tasavvurdagi tuzilma ekanligini unutmashimiz lozim.

O‘zbek tilshunosligida T.Mardiyev o‘zining o‘ttizga yaqin mualliflik ishlarida aynan konsept tushunchasiga berilgan ta’riflar, xulosalar, nazariyalar haqida ham to‘xtalib o‘tadi. Olimning fikricha: “Konseptlar, odatda, inson turmush tarzi bilan bog‘liq ma’lum tushunchalarni maxsus qoliplarga solish, lisoniy va madaniy mavjudligini belgilashga qaratiladi. Ma’lum bir konsept har bir lingvomadaniyatda o‘ziga xos shakllanishga ega sanaladi. Konseptlar, o‘z navbatida, so‘z ma’nolariga nisbatan keng talqin etiladigan, murakkab tipologik qurilmaga ega.” [16, 36-44] “Konsept”ning mohiyatini tushunish va tushuntirishga bo‘lgan har qanday urinish real matnlarda monoton takrorlanishning oldini olish uchun ko‘pincha sinonim sifatida ishlatiladigan, bir-biri bilan almashtiriladigan bir qator o‘zaro bog‘liq tushancha va atamalar mavjudligini anglashga olib keladi.

References:

1. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. М.,1997. С 5
2. <https://www.online-translator.com/contexts/english-russian/pathos>
3. Clark, H., & Marshall, C. (1981). Definite Reference and Mutual Knowledge. Elements of Discourse Understanding. Cambridge University Press, pp. 10-63. [in English]
4. Popova, Z.D., Sternin, I.A. (2007). Cognitive Linguistics. Moscow: AST-Vosok-Zapad, 314 p. [in Russian]
5. Croft, W., & Alan, D. (2007). Cognitive Linguistics. Cambridge: CUP. 365p. [in English]
6. Journal of History Culture and Art Research (ISSN: 2147-0626) Concept_vs_Notion_and_Lexical_Meaning
7. Babushkin, A.P. (ed.) (1996). Types of concepts in language lexical-phraseological semantics. Voronezh: Publishing house of Voronezh State University, 104 p. [in Russian]
8. Boldyrev. N.N. (2001). Concept and word meaning. In: Sternin, I.A. (ed.), Methodological problems of cognitive linguistics: a scientific publication, (pp.25-36). Voronezh: VGU. [in Russian]
9. "Baxt" konseptining o‘zbek tilida antonimlar orqali lingvomadaniy verballashuvi. Sultonona O‘g‘ilshod
10. В.З.Демьянков Термин «концепт» как элемент терминологической культуры // Язык как материя смысла: Сборник статей в честь академика Н.Ю.Шведовой / Отв. ред. М.В.Ляпон. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2007. (РАН: Институт русского языка им. В.В.Виноградова). С.606–622.
11. 4.Кубрякова Е.С. Концепт / Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина // Краткий словарь когнитивных терминов. – М., 1996.С.90-92.
12. .Соломоник А. Семиотика и лингвистика. - М.: Молодая гвардия, 1995. С.246.
13. .Колесов В. В. Язык и ментальность. - СПб, 2004.С.19-20

14. Fillmore, Ch., & Atkins, B.T. (1992). Toward a Frame-Based Lexicon: The Semantics of RISK and its Neighbors. In: Adrienne Lehrer and Eva F. Kittay (eds.), *Frames, Fields and Contrasts*, (pp.75-102). Hillsdale N.J.: Lawrence Erlbaum. [in English]
15. Рахматова М.М. Инглиз, ўзбек ва тожик миллий маданиятида “гўзаллик” концептининг лисоний хусусиятлари. Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Бухоро-2019.13-бет
16. Мардиев Т. “Бахт” концептининг лингвомаданий ва семантик талқини (инглиз ва ўзбек тиллари қиёсида)// “Хорижий филология: тил, адабиёт, таълим” (Илмий ахборотнома журнали). – Самарқанд:СамДЧТИ нашриёти, 2016, №10.Б.36-44.
17. Kolesov, V.V. (2012). *Conceptology: Summary of lectures delivered in September - December 2010*. St. Petersburg, 168 p. [in Russian]
18. Korovina, I.V. (2010). Correlation of the terms “sign”, “referent”, “denotation” and “concept” as the basic elements of reference. *Bulletin of Nizhny Novgorod University named after N.I. Lobachevsky*, 4(1):332-336. [in Russian]
19. Kubryakova, E.S. (2004). *Language and knowledge. On the way to getting knowledge about language: part of speech from the cognitive viewpoint. The role of language in learning the world*. The Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences. Moscow: Yazyki slavyanskoi kultury, 555 p. [in Russian]
20. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live By*. Chicago: The University of Chicago Press. [in English]
21. Lakoff, G. (1987a). *Women, Fire, and Dangerous Things*. Chicago: University of Chicago Press. [in English]
22. Neretina, S.S. (1995). *Word and text in medieval culture. Abelard’s conceptualism*. Moscow, AST, Vostok-Zapad. 315 p. [in Russian]